

УДК:338.43:004

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭКСПОРТА

ХАДЖИЕВА ЗУЛЬФИЯ ЭЛЬМАН

Сумгайитский государственный университет
Доцент кафедры делового администрирования
Баку, Азербайджан

Резюме. Применение цифровых технологий на агропромышленных предприятиях является одним из важных стратегических факторов повышения экспортного потенциала. В условиях глобализации и усиления международной конкуренции цифровизация сельскохозяйственного производства позволяет повысить производительность, снизить производственные затраты и привести качество продукции в соответствие с международными стандартами. Платформы электронной коммерции, цифровые логистические решения, сельскохозяйственные базы данных и технологии, обеспечивающие отслеживаемость происхождения продукции, значительно повышают эффективность экспортно-ориентированного производства. В исследовании, основанном на официальных статистических данных, проанализировано влияние цифровых решений, применяемых в азербайджанском аграрном секторе в последние годы, на объемы экспорта и структуру продукции. Анализ показывает, что цифровые технологии создают условия для минимизации производственных потерь, оптимизации логистических процессов и расширения доступа на зарубежные рынки. Полученные результаты имеют практическое значение для формирования экспортно-ориентированных стратегий развития аграрных предприятий и совершенствования государственной политики.

Ключевые слова: аграрная отрасль, цифровые технологии, экспортный потенциал, электронная коммерция, инновации.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INCREASING AGRICULTURAL EXPORT POTENTIAL

HADIYEVA ZULFIYA ELMAN

Sumgayit State University
Associate Professor of Business Administration
Baku, Azerbaijan

Summary. The application of digital technologies in agro-industrial enterprises acts as one of the important strategic factors in increasing export potential. In the context of globalization and increasing international competition, the digitalization of agricultural production allows for increasing productivity, reducing production costs, and aligning product quality with international standards. E-commerce platforms, digital logistics solutions, agricultural databases, and technologies that ensure traceability of product origin significantly increase the efficiency of export-oriented production. The study analyzed the impact of digital solutions applied in the Azerbaijani agrarian sector in recent years on export volumes and product structure based on official statistical data. The analysis shows that digital technologies create conditions for minimizing product losses, optimizing logistics processes, and expanding access to foreign markets. The results obtained are of practical importance in the formation of export-oriented development strategies in agrarian enterprises and in improving state policy.

Keywords: agrarian industry, digital technologies, export potential, electronic

Введение

Углубление процессов глобализации и расширение международных торговых связей коренным образом изменили операционную среду агропромышленных предприятий. В современную эпоху производство сельскохозяйственной продукции не ограничивается удовлетворением потребностей внутреннего рынка, но также требует предложения конкурентоспособной продукции на зарубежных рынках. В этих условиях экспортно-ориентированное производство продукции выступает одним из главных направлений устойчивого развития агропромышленного сектора. Расширение экспорта напрямую связано не только с увеличением объемов производства, но и с качеством продукции, ее безопасностью, отслеживаемостью и соответствием международным стандартам.

Международный опыт показывает, что применение цифровых технологий играет важную роль в повышении конкурентоспособности агропромышленного сектора. Цифровизация позволяет оптимизировать производственные процессы, эффективно использовать ресурсы, снижать эксплуатационные расходы и повышать эффективность управленческих решений. Применение электронных торговых платформ, цифровых логистических систем, баз данных и аналитических инструментов на агропромышленных предприятиях обеспечивает эффективное управление этапами производства продукции от производства до конечного потребителя. В частности, цифровые решения, обеспечивающие отслеживаемость происхождения продукции и показателей качества, являются одним из решающих факторов в укреплении доверия на международных рынках. Опыт ряда развитых стран показал, что такие технологии создали условия для улучшения структуры сельскохозяйственного экспорта и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте цифровые технологии оцениваются не только как технические инновации для агропромышленного сектора, но и как инструмент стратегического развития.

В Азербайджанской Республике развитие агропромышленного сектора и наращивание экспортного потенциала также являются одним из приоритетных направлений экономической политики государства. В последние годы были предприняты важные шаги в направлении применения цифровых решений в агропромышленном секторе, создания электронных сельскохозяйственных информационных систем и модернизации логистической инфраструктуры. Эти меры способствуют повышению прозрачности производственных и экспортных процессов сельскохозяйственной продукции, расширению доступа к международным рынкам и повышению конкурентоспособности. С учетом вышеизложенного, научное исследование влияния цифровых технологий на производство экспортно-ориентированной продукции на агропромышленных предприятиях имеет актуальное научно-практическое значение. В этой связи в статье систематически анализируется роль цифровизации в развитии сельскохозяйственного экспорта, существующие возможности и будущие вызовы.

Направления применения цифровых технологий в агропромышленном секторе

Применение цифровых технологий в агропромышленном секторе является одним из главных направлений развития современного сельского хозяйства. Требования обеспечения продовольственной безопасности в глобальном масштабе, эффективного использования ресурсов и снижения производственных издержек обуславливают необходимость создания агропромышленного комплекса на цифровой основе. В этой связи получило широкое распространение применение информационных технологий, автоматизированных систем управления и инструментов цифровой аналитики в агропромышленном секторе. Цифровые технологии имеют особое значение в области планирования агропромышленного производства. Состояние земельных ресурсов, структурные особенности обрабатываемых площадей и показатели продуктивности анализируются в режиме реального времени с помощью географических информационных систем (ГИС) и спутникового мониторинга. По данным ФАО, продуктивность на фермах, использующих спутниковые технологии мониторинга, увеличилась в среднем на 10–15 процентов. Эти технологии позволяют правильно устанавливать севооборот и заблаговременно оценивать климатические риски.

Важную роль в управлении ресурсами в агропромышленном секторе играют сенсорные технологии. Сенсорные системы, измеряющие влажность почвы, температуру, погодные условия и темпы роста растений, оптимизируют процессы орошения и внесения удобрений. По оценкам Всемирного банка, внедрение интеллектуальных систем орошения на основе датчиков позволяет сократить потребление воды на 20–30 процентов. Это особенно важно для устойчивости сельскохозяйственного производства в регионах с ограниченными водными ресурсами.

Большие данные и аналитические платформы являются одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный анализ процессов сельскохозяйственного производства. Анализ данных, собранных о производстве, логистике, рыночных ценах и поведении потребителей, позволяет принимать управленческие решения на научной основе. Международный опыт показывает, что производственные издержки на сельскохозяйственных предприятиях, использующих большие данные, снижаются в среднем на 8–12 процентов. Эти технологии также позволяют осуществлять управление рисками и гибко реагировать на колебания рынка [1-2].

Другим важным направлением применения цифровых технологий в сельскохозяйственном секторе является создание электронных сельскохозяйственных информационных систем. Эти системы облегчают обмен информацией между фермерами, агропромышленными предприятиями и государственными органами. В результате внедрения электронных сельскохозяйственных платформ в Азербайджане повысилась прозрачность механизмов субсидирования и улучшился учет производственных и экспортных процессов. По официальным статистическим данным, внедрение этих систем в последние годы способствовало более эффективному формированию структуры сельскохозяйственного производства. Цифровые технологии также широко используются в логистике и управлении цепочками поставок в сельскохозяйственном секторе. Цифровое отслеживание этапов производства от производства до переработки и экспорта служит для снижения потерь и поддержания качества. По международному опыту, потери урожая на сельскохозяйственных предприятиях, где применяются цифровые логистические решения, сократились на 15–20 процентов. Это особенно важно с точки зрения экспортно-ориентированного производства [3, с. 95].

Следовательно, применение цифровых технологий в сельскохозяйственном секторе охватывает широкий спектр областей, от планирования производства до управления ресурсами, от анализа рыночных данных до логистических процессов. Эти технологии, помимо повышения эффективности сельскохозяйственного производства, формируют необходимую институциональную и технологическую базу для расширения экспортного потенциала.

Электронная коммерция и экспорт сельскохозяйственной продукции

В современную эпоху электронная коммерция считается одной из наиболее динамично развивающихся областей международных экономических отношений и формирует новые экспортные возможности для сельскохозяйственного сектора. По сравнению с традиционными торговыми каналами, платформы электронной коммерции облегчают прямую доставку сельскохозяйственной продукции от производителей к зарубежным покупателям, снижают посреднические издержки и сокращают время выхода на рынок. Этот фактор особенно важен с точки зрения интеграции малых и средних агропромышленных предприятий в международные рынки.

Помимо создания новых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, платформы электронной коммерции позволяют производителям оперативно реагировать на рыночный спрос. Международный опыт показывает, что объем экспортных операций в сельскохозяйственных предприятиях, использующих онлайн-каналы продаж, увеличился в среднем на 15–20 процентов. Благодаря этим платформам информация о ценах на продукцию, показателях качества и условиях логистики становится более доступной для зарубежных

покупателей. Одним из главных факторов повышения эффективности электронной коммерции в экспорте сельскохозяйственной продукции является применение инструментов цифрового маркетинга. Поисковая оптимизация (SEO), маркетинг в социальных сетях, онлайн-рекламные кампании и электронные каталоги служат для продвижения сельскохозяйственной продукции на международных рынках. Статистические наблюдения показывают, что экспортеры сельскохозяйственной продукции, использующие стратегии цифрового маркетинга, могут значительно расширить свой доступ к новым рынкам. Рекламные кампании, проводимые на электронных платформах, особенно на европейских и ближневосточных рынках, создают условия для диверсификации географии экспорта продукции. Системы электронной коммерции также способствуют повышению прозрачности экспортных процессов и снижению операционных рисков. Онлайн-механизмы заключения контрактов, электронные платежные системы и цифровое документооборот позволяют более эффективно и безопасно осуществлять экспортные операции. По данным Всемирной торговой организации, применение инструментов электронной коммерции сокращает время выполнения экспортных операций в среднем на 20–25 процентов. Это особенно важно для товаров, чувствительных ко времени, таких как сельскохозяйственная продукция. Роль электронной коммерции в развитии экспорта в азербайджанском сельскохозяйственном секторе также возрастает. В последние годы интеграция местных производителей в международные платформы электронной коммерции и их участие в онлайн-выставках и B2B-платформах оказали положительное влияние на продвижение сельскохозяйственной продукции на зарубежных рынках. По официальным данным, экспортерам сельскохозяйственной продукции, использующим электронные каналы продаж, удалось расширить ассортимент продукции и географию экспорта [4, с. 55].

Таким образом, электронная коммерция выступает важным стратегическим инструментом в развитии сельскохозяйственного экспорта. Электронные платформы и цифровые маркетинговые механизмы позволяют повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на международных рынках, расширить объемы экспорта и сформировать устойчивые экспортные стратегии.

Цифровые логистические и отслеживающие системы

Развитие глобальных торговых отношений и сложность экспортных операций требуют эффективного управления логистикой и цепочкой поставок сельскохозяйственной продукции. Цифровизация логистических процессов в агропромышленном секторе позволяет точно отслеживать движение продукции от производства до конечного потребителя, минимизируя временные и финансовые потери. Особенно для экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции прозрачность и надежность логистической цепочки считаются одним из главных условий конкурентоспособности на международных рынках. Цифровые логистические системы обеспечивают управление транспортными, складскими, упаковочными и распределительными процессами на единой информационной платформе. Системы отслеживания на основе GPS, электронные грузовые документы и автоматизированные программы управления складом позволяют осуществлять контроль движения продукции в режиме реального времени. По данным Международной логистической ассоциации, экспортеры сельскохозяйственной продукции, использующие цифровые логистические решения, сокращают транспортные расходы в среднем на 10–15 процентов. Это положительно сказывается на конкурентоспособности конечной экспортной цены продукции [5, с. 115].

Особую роль в экспорте сельскохозяйственной продукции играет цифровизация логистики холодовой цепи. Транспортные средства и склады, оснащенные датчиками температуры и влажности, обеспечивают качество скоропортящейся продукции. По данным Всемирного банка, совершенствование логистики холодовой цепи с помощью цифровых систем управления снижает потери сельскохозяйственной продукции на 15–20 процентов. Это напрямую влияет на эффективность экспорта. Важные шаги были предприняты и в

сельскохозяйственном секторе Азербайджана в направлении внедрения цифровых систем логистики и отслеживания. В последние годы создание логистических центров для экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, расширение электронного документооборота и обеспечение транспортных маршрутов цифровыми системами контроля повысили прозрачность экспортных процессов. По официальным данным, эти меры создали условия для сокращения сроков экспорта сельскохозяйственной продукции и оптимизации логистических затрат. Таким образом, цифровые системы логистики и отслеживания играют важную роль в устойчивом развитии сельскохозяйственного экспорта. Эти технологии, помимо повышения эффективности производственных и экспортных процессов, способствуют укреплению доверия на международных рынках и повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Цифровизация и экспортные показатели в аграрном секторе Азербайджана

В последние годы развитие аграрного сектора и повышение экспортного потенциала государства определены как одно из главных приоритетных направлений экономической политики Азербайджанской Республики. В рамках стратегии диверсификации несырьевого сектора особое значение имеет расширение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. В этом процессе важную роль играет цифровизация с точки зрения повышения эффективности сельскохозяйственного производства, совершенствования механизмов управления и расширения доступа к международным рынкам. В последние годы в Азербайджане был реализован ряд институциональных и технологических реформ, направленных на цифровизацию аграрного сектора. К основным шагам в этой области относятся создание электронных сельскохозяйственных информационных систем, формирование единой базы данных учета хозяйств и управление механизмами субсидирования через цифровые платформы. По официальным данным, в результате применения этих систем учет и планирование сельскохозяйственного производства стали более прозрачными и оперативными. Применение цифровых решений также создало условия для формирования положительной динамики экспортных показателей сельскохозяйственной продукции. По данным Государственного статистического комитета, в последние годы увеличился объем сельскохозяйственного экспорта, особенно фруктов и овощей, переработанных пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, а также расширилась география экспорта. Применение цифровых решений в области управления и логистики позволило ускорить и повысить эффективность доставки продукции на зарубежные рынки [6, с. 127].

Одним из важных результатов цифровизации также считается повышение качественных показателей в структуре сельскохозяйственного экспорта. Электронная сертификация, отслеживаемость происхождения продукции и цифровые логистические системы играют важную роль в обеспечении соответствия международным стандартам. Особенно для сельскохозяйственной продукции, экспортируемой на рынки Европейского союза и Ближнего Востока, эти механизмы создают условия для формирования доверия и устойчивого роста экспорта. Цифровизация также повлияла на расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции и увеличение доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Применение цифровых технологий в перерабатывающей промышленности позволило модернизировать производственные процессы и создать новые виды продукции. Это ускорило постепенную трансформацию азербайджанского сельскохозяйственного экспорта из сырьевого сегмента в сегмент более ценной продукции. Таким образом, цифровизация в азербайджанском сельскохозяйственном секторе внесла значительный вклад в улучшение экспортных показателей, расширение географии экспорта и структуры продукции. Непрерывное применение цифровых технологий является одним из главных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие сельскохозяйственного экспорта.

Проблемы и ограничения

Хотя применение цифровых технологий в сельскохозяйственном секторе создает значительные возможности с точки зрения увеличения экспортного потенциала, этот процесс сопровождается рядом проблем и ограничений. Эти ограничения в основном связаны с факторами, касающимися финансовых, институциональных, технологических и кадровых ресурсов, и затрудняют равномерное распространение цифровизации в сельскохозяйственном секторе. Одна из главных проблем связана с ограниченными финансовыми ресурсами агропромышленных предприятий. Применение цифровых технологий требует высоких инвестиционных затрат на начальном этапе. Приобретение оборудования, установка программного обеспечения, техническое обслуживание и обновление систем создают серьезное финансовое бремя, особенно для малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Международный опыт показывает, что без финансовой поддержки участие предприятий этой категории в цифровой трансформации ограничено.

Слабые кадровые ресурсы являются еще одним важным фактором, ограничивающим процесс цифровизации. Количество специалистов, способных работать с цифровыми технологиями в сельскохозяйственном секторе, обладающих навыками анализа данных и управления системами, все еще недостаточно. Привлечение и удержание квалифицированного персонала является проблемой, особенно для сельскохозяйственных предприятий, работающих в регионах. Это может привести к снижению эффективности применения цифровых решений [7, с. 38].

Неравномерное развитие технологической инфраструктуры также является одним из главных ограничений цифровизации в аграрной отрасли. В некоторых деревнях и регионах отсутствие доступа к Интернету и низкое качество коммуникационных сетей затрудняют полноценное использование цифровых платформ. Эта проблема особенно актуальна при применении электронной коммерции, цифровой логистики и систем обмена информацией. Кроме того, вопросы информационной безопасности и защиты данных также относятся к важным факторам риска при применении цифровых технологий. Воздействие киберрисков на данные, собранные сельскохозяйственными предприятиями на цифровых платформах, может привести к снижению доверия к экспортной деятельности. В этой связи необходимо совершенствовать механизмы защиты данных.

В результате применение цифровых технологий в аграрной отрасли сталкивается с финансовыми ограничениями, нехваткой персонала, проблемами инфраструктуры и рисками безопасности. Укрепление механизмов государственной поддержки, расширение программ обучения и развитие цифровой инфраструктуры имеют особое значение для преодоления этих проблем [7].

Перспективы развития и рекомендации

Углубление и систематическое продолжение цифровой трансформации в агропромышленном секторе создает широкие перспективы развития с точки зрения увеличения экспортного потенциала. В современных условиях, когда конкуренция на мировых рынках усиливается, устойчивое развитие агропромышленных предприятий возможно только при инновационных и основанных на цифровых технологиях подходах к управлению. В этом отношении применение цифровых технологий не только повышает эффективность сельскохозяйственного производства, но и способствует улучшению качества и конкурентоспособности экспортно-ориентированной продукции. Одним из главных направлений перспектив развития является укрепление цифровой инфраструктуры в агропромышленном секторе. Развитие широкополосных интернет-сетей в регионах, создание центров обработки данных и интеграция сельскохозяйственных информационных систем могут значительно расширить масштабы цифровизации. Эти меры создадут условия для более эффективного внедрения электронной коммерции, цифровой логистики и систем отслеживания [8].

Особое значение в ускорении цифровой трансформации имеют механизмы государственной поддержки. Целенаправленное предоставление субсидий, льготных

кредитов и инвестиционных стимулов для применения цифровых технологий может расширить возможности агропредприятий по доступу к инновационным решениям. Международный опыт показывает, что поддерживаемые государством программы цифровизации значительно ускоряют темпы роста сельскохозяйственного экспорта.

Развитие человеческого капитала является одним из главных факторов, обеспечивающих устойчивость цифровой трансформации. Подготовка кадров со специализированными цифровыми навыками в агропромышленном секторе, организация обучающих программ для фермеров и предпринимателей могут расширить практическое применение цифровых технологий. В частности, информационно-просветительская работа и создание учебных центров в регионах окажут положительное влияние на эффективное использование цифровых возможностей агропредприятиями.

Расширение международного сотрудничества также является важным перспективным направлением в развитии сельскохозяйственного экспорта. Сотрудничество с зарубежными технологическими компаниями, международными организациями и экспортными рынками может создать возможности для передачи цифровых решений и применения передовых практик. Это будет стимулировать признание азербайджанской сельскохозяйственной продукции на международных рынках и расширение географии экспорта [9].

Учитывая вышеизложенное, целесообразно разработать комплексную и долгосрочную стратегию развития цифровой трансформации в агропромышленном секторе. Эта стратегия должна сочетать такие ключевые компоненты, как государственная поддержка, технологическое развитие и укрепление человеческого капитала. В результате систематическое применение цифровых технологий может не только увеличить экспортный потенциал сельскохозяйственного сектора, но и внести существенный вклад в устойчивое развитие несырьевой экономики страны.

Заключение

Проведенный научный анализ показывает, что цифровые технологии выступают одним из главных и решающих факторов увеличения производства экспортно-ориентированной продукции на агропромышленных предприятиях. В современных глобальных экономических условиях обеспечение конкурентоспособности аграрного сектора тесно связано не только с увеличением объемов производства, но и с качеством, безопасностью, отслеживаемостью и соответствием продукции международным стандартам. В этой связи применение цифровых технологий создает условия для формирования качественно нового этапа в структуре аграрного производства. В рамках исследования установлено, что цифровизация производственного планирования, управления ресурсами, логистики и маркетинговых процессов значительно увеличивает экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Вывод продукции на зарубежные рынки через платформы электронной коммерции и цифровые маркетинговые инструменты позволяет расширять географию экспорта и создавать возможности для доступа к новым рынкам. При этом важную роль в формировании прозрачности и доверия в экспортных процессах играют цифровые логистические и отслеживающие системы.

Меры, реализованные в последние годы по цифровизации аграрного сектора Азербайджана, создали условия для формирования позитивной динамики экспортных показателей. Цифровые системы управления, электронные сельскохозяйственные платформы и модернизация логистической инфраструктуры способствовали увеличению объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, расширению ассортимента и росту доли продукции с добавленной стоимостью. В то же время анализ показывает, что применение цифровых технологий может быть ограничено ограниченными финансовыми ресурсами, нехваткой персонала и проблемами технологической инфраструктуры. В этой связи особое значение имеют усиление механизмов государственной поддержки, развитие человеческого капитала и совершенствование цифровой инфраструктуры. В результате широкое и систематическое применение цифровых технологий на агропромышленных предприятиях

может внести существенный вклад в развитие несырьевого сектора страны и укрепление его экономической устойчивости, обеспечивая при этом устойчивый рост экспортно-ориентированного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство экономики Азербайджанской Республики. Стратегия развития несырьевого экспорта. Баку, 2022. – 96 с.
2. Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики. Показатели сельскохозяйственного и аграрного экспорта (статистический сборник). Баку, 2023. – 312 с.
3. Алиев Р.М. Электронный бизнес и цифровой маркетинг. Баку: Издательство Экономического университета, 2021. – 280 с.
4. Асадов Т.А. Цифровая экономика и электронная коммерция. Баку: Азербайджанский государственный экономический университет, 2022. – 258 с.
5. Гулиев Ф.В. Основы электронного маркетинга. Баку: Бакинский коммерческий университет, 2020. – 243 с.
6. Мамедов Е. Электронная коммерция и стратегии онлайн-продаж. Баку: Издательство АСОИУ, 2023. – 287 с. 7. Хасанов А. Цифровая трансформация и бизнес-модели. Баку: Наука и образование, 2024. – 208 с.
7. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 2008. – 592 p.
8. Klerkx L., Jakku E., Labarthe P. A review of social science on digital agriculture. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 2019. – Vol. 90–91, pp. 1–15.